

ŐSKORI MAGASLATI TELEP ÉS ÚJKORI ÉPÜLET ACSA MAGAS-HEGYEN

RATUSZNI RÓBERT EDE – SCHVARCZ BALÁZS

A 2023 január 17-i Sentinel 2¹ archív műholdfotók böngészése közben hirtelen szemet szűrt az Acsa déli határában K-NY-i irányban hosszan elterülő Magas-hegy (259m) nagy területű, közel 2 ha méretű platója (1. kép). A Nap alacsony pályája és a lombmentes erdő miatt nagyon kontrasztos képet mutatott a teljesen lapos plató a sötét északi és napsütötte déli hegyoldal közt. Némi kutatás után ráakadtunk dr. Dénes József korábbi blogbejegyzésére, amiben leírja, hogy a Magas-hegy tetején kőfalmaradványok láthatók². A hegytetőt 2024 márciusában egy kisebb kirándulás keretei közt meglátogattuk. A falu temetőjétől indulva egyenesen a Magas-hegy kelet felé hosszan lefutó gerincére kaptattunk fel, itt vettük az irányt nyugat felé. A gerincen egy sánc fut végig, melyet hosszanti ároknak nevezünk az egyszerűség kedvéért. Ez az árok egészen a hegy csúcsáig követhető. A sánc magassága sok helyen alig 20cm, de néhol derékmagasságig is ér. Az északi oldalán végig árok fut. Ezt a topográfiai térképen 225,8 m magassággal jelölt névtelen kisebb csúcsnál egy ÉÉK-DDNY irányú, másik árok keresztezi, melyet keresztároknak nevezünk a továbbiakban, ami mellett szintén egy kisebb hosszanti töltés fut. Az árok itt a töltés NY-i oldalán látszik. Ezt az objektumot is felmértük GPS-szel. A hossza közel 600 méter és teljesen egyenes, a gerinc közelében rendkívül meredek, ezért kizárható, hogy egykori út maradványa. A Magas-hegy platóját egy 2-3 m mély, 5-6 m széles É-D irányú árok szeli ketté. Ezt az árkot említi dr. Dénes József esetleges várároknak. Az árok K-i oldalán a már említett kőépület falai látszanak. Több tősgyökeres acsai lakost megkérdeztünk, hogy van-e tudomásuk erről az épületről. Egybehangzó véleményük alapján a hegy tetején a Prónayak csillagvizsgálója állt, melynek a falai egészen jó állapotban voltak még gyermekkorukban. A 19. századi kataszteri térképen az épület mellett nagy területű, közel 3 hektáros szőlőültetvényt ábrázolnak a hegy déli lankáin, az ültetvény DK-i sarkában egy egészen nagy, 144m² alapterületű épülettel (5. kép). Az épület ma már nem áll, helyén erdő van, de a területén nagy mennyiségű PG, tehát Prónay Gábor monogramos téglá árulkodik egykori

¹ [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=47.78882&lng=19.3722&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1+cNjFCOuyK9bEzxS0jppq/t5ZsT7QxmqqwQYcZknMAjd0hwULFv h6JqC4SBSEA5XJPSEpN5dyPsADxiwlgfIP+lZXE0uK06ulH5KARIGuQkVCBeGU525w&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2023-01-17T00:00:00.000Z&toTime=2023-01-17T23:59:59.999Z&layerId=1_TRUE_COLOR&demSource3D="MAPZEN"&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE](https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=47.78882&lng=19.3722&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1+cNjFCOuyK9bEzxS0jppq/t5ZsT7QxmqqwQYcZknMAjd0hwULFv h6JqC4SBSEA5XJPSEpN5dyPsADxiwlgfIP+lZXE0uK06ulH5KARIGuQkVCBeGU525w&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2023-01-17T00:00:00.000Z&toTime=2023-01-17T23:59:59.999Z&layerId=1_TRUE_COLOR&demSource3D=) letöltés ideje: 2024.10.26.

² <https://djinaploja.wordpress.com/2022/11/01/magas-hegy-acsan/> letöltés ideje: 2024.10.26.

tulajdonosának kilétéről (19. kép). Ez is a helyi lakosok állítását támasztja alá. Azt ugyan nem zárhatjuk ki, hogy a hegy tetején egy közép- vagy török kori épület köveinek felhasználásával épült a csillagvizsgáló. A plató északi peremén a már említett K-NY-i irányú sánc és árok fut végig egészen le a Galga partjáig. A hegy tetején az elég rossz megfigyelési körülmények ellenére néhány kerámiát sikerült találni, ezek viszont mind őskoriak (az egyetlen vörös színű korongolt kerámia kivételével). A Magas-hegy nyugati gerince szinte egyenesen a Galga partjára vezet, ahol egy Miklós Zsuzsa 1983-ban nagy mennyiségű késő bronzkori kerámiát gyűjtött és patiosos foltokat figyelt meg³. A Galga túloldalán, a Cselin-hegy tetején pedig bronzkori földvár nyomai láthatók⁴ (2. kép, 3. kép). Nem tartjuk kizártnak, hogy a Magas-hegyi, platón egy kisebb település, megfigyelőhely tartozhatott ehhez a településhez. A Google Earth archív, 2009. áprilisban készült fekete-fehér felvételein az egész árokrendszer nagyszerűen látható. (4. kép)

1. kép, 2023.01.17-i Sentinel 2 felvétel⁵

³ MRT 11., 56. o. 1/37.

⁴ MRT 11., 46. o. 1/1.

⁵ forrás: Sentinel 2 2023.01.17

2. kép, Cselin-hegyi földvár

3. kép, Cselin-hegy és Magas-hegy

4. kép, 2009. áprilisi Google Earth felvétel⁶

5. kép, Szőlőültetvény és épület a Magas-hegy déli lejtőjén⁷

⁶ forrás: Google earth 2009.04.

⁷ forrás: XIX sz. kataszteri térkép

6. kép

7. kép

8. kép

9. kép

10. kép, hosszanti árok és sánc a gerincen

11. kép, hosszanti árok és sánc a gerincen

12. kép, hosszanti árok és sánc a gerincen

13. kép, hosszanti árok és a keresztárok kereszteződése

14. kép, keresztárok (vízszintes halvány)

15. kép, keresztárok

16. kép, keresztárok

17. kép, derékig érő sánc átvágva

18. kép, hosszanti árok

19. kép, PG monogramos téglá

20. kép, GPS-es felmérés ⁸

⁸ Alaptérkép forrása: 1971-es 1:10000 topográfiai térkép

Források

MRT 11.: Dinnyés I, Kóvári K, Kvassay J, Miklós Zs, Tettamanti S, Torma I, Magyarország régészeti topográfiája 11. Az aszódi és gödöllői járás, MTA BTK Régészeti Intézet, Bp. 2012.

XIX sz- i kataszteri térkép: <https://maps.arcanum.com/hu/map/cadastral>

1971-es 1:10000 Topográfiai térkép: ingyenesen letölthető a geoshop.hu oldalon

A külön forrásmegjelölés nélküli képek a szerzők munkái